

**BUYRAK KASALLIKLARINI TABIIY O'SIMLIKLER BILAN DAVOLASHNING
SAMARADORLIGI****Ernazarova Mohitobon Mamatqul qizi**

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354019>

Xulosa: Buyrak kasalliklari muammosining dolzarbligini va davolashning muqobil usullarini izlash zarurligini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi, buyrak toshlari, infeksiyalar va boshqa patologiyalar kabi buyrak kasalliklari butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning salomatligi va hayot sifatiga jiddiy tahdid soladi.

Kirish: Tabiiy o'simliklarning xalq tabobatidagi o'rni va buyrak kasalliklarini davolashda foydalanishga bo'lgan qiziqish zamonaviy tibbiyot amaliyotida katta ahamiyatga ega. Bu omillar birgalikda buyrak salomatligini davolash va saqlashga yangi istiqbollarni olib keladi. An'anaviy tibbiyot uzoq vaqtdan beri turli kasalliklarni davolashda tabiat va tabiiy resurslarning kuchiga tayangan. O'simliklar, biologik faol komponentlari tufayli uzoq vaqtdan beri salomatlikni yaxshilash va turli kasalliklarning alomatlarini yengillashtirish uchun ishlatilgan. Tabiiy o'simliklar antiseptik, yallig'lanishga qarshi, diuretik va mikroblarga qarshi xususiyatlarni o'z ichiga olgan ko'plab foydali xususiyatlarga ega bo'lib, ularni buyrak salomatligini saqlash uchun jozibali vositalarga aylantiradi. Muqobil davolash usullari ommalashib, sog'likka tabiiy yondoshuvlarga e'tibor qaratilishi bilan buyrak kasalliklarini davolashda tabiiy o'tlardan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. Bu bir necha omillarga bog'liq:

1. Nojo'ya ta'sirlarning kamroq xavfi:

Ko'pgina farmatsevtika vositalaridan farqli o'laroq, tabiiy o'simliklar ko'pincha nojo'ya ta'sirlarni yoki boshqa dorilar bilan o'zaro ta'sir qilish imkoniyatiga ega.

2. Faoliyatning keng spektri: Ba'zi o'tlar buyraklar faoliyatining turli jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'plab dorivor xususiyatlarga ega, shu jumladan metabolizmni va detoksifikatsiyani yaxshilash.

3. Tabiiy yondashuvi: o'simliklardan foydalanish tananing jismoniy va psixologik holati o'rtasidagi munosabatni hisobga olgan holda tibbiyot tamoyillari bilan birlashtiriladi.

4. An'anaviy bilimlarni qo'llab-quvvatlash: Ko'pgina madaniyatlarda o'simliklar kasalliklarni davolashda uzoq vaqtdan beri foydalanish tarixiga ega, bu ularning qiymati va zamonaviy tadqiqotlar istiqbollari tasdiqlaydi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, buyrak kasalliklarini davolash uchun tabiiy o'simliklardan foydalanish ilmiy yordam va e'htiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Hamma o'tlar hamma bemorlar uchun xavfsiz va samarali emas. Shuning uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazish, shifokorlar bilan hamkorlik qilish va o'simliklardan zamonaviy davolash usullariga qo'shimcha sifatida foydalanishni ko'rib chiqish muhimdir.

Xulosa: Davolash uchun tabiiy o'simliklardan foydalanish imkoniyati to'g'risidagi asosiy xulosalarni umumlashtirish.